

PUL OQIMLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TAHLIL QILISH USULLARI

Abduraximova Adiba G`ayratovna,
Xalqaro Innovatsion Universiteti
“Iqtisodiyot va moliya” kafedrası o‘qituvchisi
Email: abdurahimovaadiba604@gmail.com

Azamova Malika Ulug‘bek qizi,
“Iqtisodiyot va moliya” kafedrası talabasi
Email: malikaazamova579@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426566>

Annotatsiya. Mazkur maqolada korxonalarining pul oqimlarini boshqarishda tejamkorlik, mablag`lardan o‘z ornida va samarali foydalanishning o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi.

Shuningdek, biznesning muvaffaqiyatli faoliyat yuritilishi uchun zarur omillar, pul va vaqtni to‘g‘ri sarflash hamda harajatlarni oqilona rejalashtirish yo‘llari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Pul oqimi, pul oqimi hisobotlari, operatsion pul oqimlari, investitsion, moliyaviy pul oqimlari, tadbirkorlik, kapital, biznesni boshqarish, innovatsion yondashuv, qayta tiklanadigan kapital, investor, bozor talabi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение бережливости, правильного и эффективного использования средств в управлении денежными потоками предприятий.

Также описываются факторы, необходимые для успешного функционирования бизнеса, правильного использования денег и времени, а также способы рационального планирования расходов.

Ключевые слова: денежный поток, отчеты о движении денежных средств, операционные денежные потоки, инвестиции, финансовые денежные потоки, предпринимательство, капитал, управление бизнесом, инновационный подход, оборотный капитал, инвестор, рыночный спрос.

Annotation. This article analyzes the role and importance of thrift, proper and efficient use of funds in managing the cash flows of enterprises.

It also describes the factors necessary for the successful operation of a business, the correct use of money and time, and ways to rationally plan expenses.

Keywords: Cash flow, cash flow statements, operating cash flows, investing, financial cash flows, entrepreneurship, capital, business management, innovative approach, revolving capital, investor, market demand.

Jamiyatda pul mablag‘i ekvivalentlaridan asosan investitsiyalar va boshqa maqsadlar uchun emas, balki faqat qisqa muddatli majburiyatlar bo‘yicha to‘lovlar uchun foydalaniladi. Investitsiyalarni pul ekvivalenti deb hisoblash uchun ular erkin ravishda naqd pulga aylantiriladigan bo‘lishi va qiymatining o‘zgarishida biroz xavf bo‘lishi lozim. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o‘rshning yuqori

sur'atlarini saqlab qolish, jumladan, milliy valyuta va ichki bozordagi narx darajasining barqaror bo'lishini ta'minlash - eng muhim ustuvor vazifamizdir". Mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb etilishi, erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi va faoliyat yuritishi buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil qilish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Aynan bu borada mamlakatimiz iqtisodiyotini ravnaq topishi va bozor infratuzilmasining taraqqiyotida pul oqimi muhim ahamiyatga ega.

Pul oqimi - bu ma'lum bir vaqt oralig'ida kompaniyaga kiradigan va chiqadigan pul harakati bo'lib hisoblanadi. Agar kompaniyaning pul kirimlari chiqimlaridan oshib ketsa, uning sof pul oqimi ijobiy hisoblanadi. Agar chiqimlari kirimlaridan oshib ketsa, u salbiy bo'lib hisoblanadi.

Kompaniyalar savdo orqali daromad (kirim) oladi va harajatlari uchun pul sarflaydi (chiqim). Shuningdek, ular foizlar, investitsiyalar, mualliflik qalam haqi va litsenziya shartnomalaridan daromad olishlari, mahsulotlarni kreditga sotishlari ham mumkin [1]. Pul oqimlarini baholash kompaniyaning qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash qobiliyati, moslashuvchanligi va moliyaviy holatini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Ommaviy kompaniyalar moliyaviy hisobotlarida pul oqimlari haqida ma'lumot berishlari shart. Bu ma'lumot investorlar uchun kompaniyaning moliyaviy holatini baholashda, boshqa ma'lumotlar bilan birgalikda, juda muhim hisoblanadi. Ijobiy pul oqimi kompaniyaning likvid aktivlari ko'payayotganini bildiradi, bu esa kompaniyaga qarzlarni to'lash, biznesga qayta investitsiya qilish, aksiyadorlarga foyda taqsimlash, xarajatlarni qoplash va kelajakdagi moliyaviy muammolarga qarshi zaxira yaratish imkonini beradi. Kuchli moliyaviy moslashuvchanlikka ega kompaniyalar, ayniqsa iqtisodiy qiyinchiliklar davrida, moliyaviy inqiroz xarajatlaridan qochib, yaxshiroq natijaga erishadilar.

Pul oqimlari pul oqimi hisobotida ko'rsatiladi, bu esa kompaniyaning ma'lum bir davrdagi pul manbalari va ulardan foydalanishlarini ko'rsatadigan standart moliyaviy hujjatdir. Korporativ boshqaruv, tahlilchilar va investorlar bu hisobotni kompaniyaning qarzlarni qoplash va operatsion xarajatlarni boshqarish qobiliyatini baholash uchun ishlatadilar. Pul oqimi hisobotlari balans hisobi va daromadlar hisobi bilan bir qatorda ommaviy kompaniyalar tomonidan chiqariladigan moliyaviy hisobotlarning bir qismidir [2]. Pul oqimi hisobotlari kompaniyaning balans hisobi va daromadlar hisobi o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlaydi. Hisobotning asosiy qismi - bu pul mablag'lari va ularning ekvivalentlaridagi sof o'sish yoki kamayish ko'rsatkichi hisoblanadi. Bu ko'rsatkich o'tgan davr mobaynida kompaniya pul mablag'laridagi umumiy o'zgarishni aks ettiradi.

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot, boshqa moliyaviy hisobotlar bilan birgalikda foydalanilganda, foydalanuvchilarga xo'jalik sub'ektining sof aktivlaridagi o'zgarishlarni, ularning moliyaviy strukturasi (likvidligi va to'lov qobiliyati)ni va o'zgarayotgan imkoniyatlar va sharoitlarga moslashish maqsadida o'zining pul oqimlari summasi va muddatlariga ta'sir ko'rsata olish qobiliyatini baholash uchun ma'lumot bilan ta'minlaydi.

Pul oqimi boshqaruvi har qanday korxonaga uchun muvaffaqiyat va barqarorlikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Korxonalar moliyaviy jihatdan barqaror bo'lish uchun nafaqat foyda olishga, balki operatsion, investitsion va moliyalashtirish faoliyatlaridan kelib chiqadigan pul oqimini samarali boshqarishga e'tibor qaratishlari kerak.

Pul oqimlari asosan uchta asosiy turga bo'linadi:

- 1) Operatsion pul oqimlari – Korxonaning asosiy faoliyatidan kelib chiqadigan tushumlar va harajatlar. Operatsion faoliyatdan tushgan pul oqimi kompaniyaning odatiy faoliyatidan mahsulot ishlab chiqarish va sotish bilan bog'liq pul harakatlarini tavsiflaydi. Bu operatsion pul oqimi yoki OCF deb ham ataladi. Bu kompaniyaning hisob-kitoblarni va operatsion harajatlarni qoplash uchun yetarlicha mablag'ga ega yoki yo'qligini bildiradi. Bu savdolardan tushgan pulni olib, davr davomida to'langan operatsion harajatlarni ayirish orqali hisoblanadi.
- 2) Investitsion pul oqimlari – Kapital harajatlar, aktivlar sotib olish yoki sotish bilan bog'liq pul oqimlari [3]. Bu turdagi oqimlar kelajakda daromad keltiruvchi investitsiyalarni moliyalashtiradi. Investitsiyalardan tushgan pul oqimi ma'lum bir davrda turli investitsiya faoliyatlari orqali qanchalik pul olingan yoki sarflanganini ko'rsatadi. Investitsiya faoliyatlari tarkibiga spekulyativ aktivlar sotib olish, qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilish yoki ularni sotish, shuningdek aktivlarni sotish kiradi.
- 3) Moliyaviy pul oqimlari – Korxonaning moliyaviy majburiyatlari va ulush egalari bilan bog'liq pul oqimlari. Bu oqimlar qarz olish, qarzlarni qaytarish yoki dividend to'lash kabilarni o'z ichiga oladi. Moliyalashtirishdan tushgan pul oqimi kompaniyani moliyalashtirish va uning kapitalini boshqarishga ishlatilgan sof pul oqimini ko'rsatadi. CFF moliyaviy pul oqimi deb ham yuritiladi. Moliyalashtirish faoliyatiga qarz yoki aksiyalar chiqarish va dividend to'lash bilan bog'liq operatsiyalar kiradi. Moliyalashtirishdan tushgan pul oqimi investorlar uchun kompaniyaning moliyaviy barqarorligi va kapital tuzilmasini qay darajada samarali boshqarilishini ko'rsatadi.

Pul oqimi hisobotini boshqa moliyaviy hisobotlar bilan birgalikda ishlatish tahlilchilar va investorlar uchun xulosa chiqarish va tavsiyalar berishda yordam beradi. Ko'p qo'llaniladigan o'lchovlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Erkin pul oqimi - bu moliyaviy natijadorlik ko'rsatkichi bo'lib, kompaniyaning operatsion harajatlar va kapital harajatlarni to'lagandan keyin o'z biznesini kengaytirish yoki aksiyadorlarga foyda taqsimlash uchun qanchalik pulga ega ekanligini ko'rsatadi.

Qarzsiz erkin pul oqimi - bu kompaniya tomonidan foiz to'lovlari hisobga olinmasdan hosil qilingan yalpi erkin pul oqimini bildiradi.

Pul oqimining sof foyda bilan nisbati - bu kompaniyaning sof pul oqimi va sof foydasi o'rtasidagi nisbat bo'lib, 1:1 darajasi ideal hisoblanadi.

Amaldagi majburiyatlarni qoplash nisbati - bu ko'rsatkich kompaniyaning amaldagi majburiyatlarini operatsion pul oqimi bilan qoplash qobiliyatini baholaydi.

Pul oqimining narxga nisbati - bu yerda har bir aksiya uchun operatsion pul oqimi aksiya narxiga bo'linadi [4]. Bu kabi ko'p qo'llaniladigan o'lchovlarni o'rganish davomida quyidagi savol tug'iladi: Pul oqimi va daromadning farqi nimada? Pul oqimi va foyda farqi nimada?

Pul oqimi kompaniyaga kiradigan va chiqadigan pul miqdorini bildiradi, daromad esa kompaniyaning mahsulot va xizmatlarini sotishdan olgan tushumini anglatadi. Pul oqimi kompaniyaga kiradigan va chiqadigan pul miqdorini bildiradi. Foyda esa kompaniyaning tushumidan harajatlarini ayirgandan keyin qoladigan mablag'ni anglatadi. Bundan tashqari har bir zamonaviy iqtisodchi erkin pul oqimi nima va nima uchun u muhim ekanligini bilishi zarur.

Erkin pul oqimi kompaniyaning operatsion harajatlar va kapital harajatlarni to'lagandan keyin qoladigan mablag'ni bildiradi. U kompaniya tomonidan erkin ishlatilishi mumkin. Erkin pul oqimi kompaniyaning foydalilik va moliyaviy holatini ko'rsatadigan muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Pul oqimi kompaniyaga kiradigan va chiqadigan pul mablag'larini bildiradi. Ijobiy pul oqimiga ega kompaniyalar daromad chiqimlardan oshib ketgan holatda bo'ladi. Shu bilan birga, pul oqimi ma'lumotlari ba'zan kompaniyaning moliyaviy holatini to'liq aks ettirmasligi mumkin, shuning uchun u boshqa ma'lumotlar bilan birgalikda ishlatiladi.

Pul oqimi korxonalar tomonidan ma'lum vaqt davomida ishlab chiqaradigan va sarflaydigan pul mablag'lari va ularning ekvivalentlarining umumiy miqdori sifatida aniqlanadi. Bu foydadan farq qiladi, chunki naqd pul oqimi biznesga kiradigan va undan chiqadigan pulni anglatadi, foyda esa biznes harajatlarini daromaddan olib tashlaganidan keyin oladigan puldir [5]. Pul oqimlarini nazorat qilish orqali kompaniya o'z kundalik operatsiyalarini moliyalashtira oladi. Bunda ishchilarga o'z vaqtida maosh to'lash, yetkazib beruvchilarga to'lovlarni amalga oshirish, xizmat ko'rsatish yoki ishlab chiqarishni uzluksiz davom ettirish imkonini beradi.

Sarmoya jalb qilish imkoniyatini oshirishda investorlar yoki kredit tashkilotlari kompaniyaning pul oqimiga qarab baho berishadi. Barqaror va ijobiy pul oqimi kompaniyaning moliyaviy sog'lomligini ko'rsatadi. Sarmoya kiritish yoki kredit ajratish ehtimolini oshiradi. Buning ahamiyatli jihati shundaki, samarali boshqaruv orqali tashqi moliyaviy manbalarni jalb qilish osonlashadi. Pul oqimlarini tahlil qilish orqali kompaniya ortiqcha harajatlarni aniqlashi, harajatlar tuzilmasini samarali boshqarishi mumkin. Bu holat foydani maksimal darajada oshirishga xizmat qiladi.

Naqd pul oqimlarining tahlili yordamida kompaniya kutilmagan harajatlar yoki daromad kamayishini oldindan aniqlay oladi, hamda zaxira yaratish yoki muqobil moliyaviy yechimlarni rejalashtirishi mumkin. Bu esa, moliyaviy barqarorlikni saqlashga yordam beradi. Demak, pul oqimlarini samarali boshqarish avvalo biznesning barqarorligi, o'sishi va uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun poydevor hisoblanadi. Mazkur boshqaruv orqali kompaniya nafaqat hozirgi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, balki kelajakdagi imkoniyatlarga tayyor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Список литературы:

1. Jalolova D. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari - T.: Moliya instituti, 2004. - 25 b
2. Karimov A., Kurbanbayev J., Jumanazarov S. Buxgalteriya hisobi. Darslik. - T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2018 y.
3. Sotivoldiev A.S. Buxgalterning izohli lug'ati. -T.: "Norma", 2010 y.
4. Xolbekov R.O. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. Darslik. - T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011 y.
5. G'ulomova F.G'. Buxgalteriya hisobini mustaqil o'rganish uchun qo'llanma. -T.: Norma, 2010 y.
6. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
7. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
8. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
9. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. *Экономика и социум*, (10-2 (125)), 991-997.
10. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 818-823.
11. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). КАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИКТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. *Архив научных исследований*, 2(1).

12. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Экономика и социум, (11 (114)-2), 828-832.x
13. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. Экономика и социум, (4-2 (119)), 329-332.
14. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. Экономика и социум, (11-1 (126)), 1018-1023.
15. Музаффарова, К. З. (2025). БАҲҚАРОП ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (10), 1204-1211.
16. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. European Journal of Business Startups and Open Society| ISSN, 2795(9228), 29.
17. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. Экономика и предпринимательство, (1), 411-414.
18. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
19. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
20. 10. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. Gospodarka i Innowacje, 41, 404-408.
21. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
22. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. Gospodarka i Innowacje, 29, 243-247.
23. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(6), 42-46.
24. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. SHOKH LIBRARY.
25. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
26. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
27. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR." Conferences. Vol. 1. No. 3. 2025.
28. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 3. – С. 70-73.